

XITOIY ZAMONAVIY ILMIIY FANTASTIKASI ROMANLARINING INGLIZ TILIGA TARJIMASI TADQIQOTI XUSUSIDA

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14643542>

PhD. **Nigina RASULEVA**,

TDSHU dotsenti, Toshkent, O'zbekiston.

Tel: 90 966 11 14;

E-mail: nigina1114@gmail.com

Annotatsiya. Xitoy zamonaviy ilmiy fantastik romanlarini ingliz tiliga tarjimalari yordamida xorijlik kitobxonlar xitoy adabiyotining yangi yo'nalishlari hamda xitoy xalqining qadriyatlarini bilan yaqindan tanishish imkoniga ega bo'lishmoqda. Mazkur maqolada ilmiy fantastik romanlarni tarjima qilishga ta'sir qilgan omillar va ularning ingliz tilida mutolaa qiluvchi kitobxonlarga yetib borish holati haqida keltirilgan.

Kalit so'zlar: Xitoy ilmiy fantastikasi; ingliz tiliga tarjima; nashr qilish; xorijda ommalashtirish.

Аннотация. С помощью переводов современных китайских фантастических романов на английский язык иностранные читатели имеют возможность познакомиться с новыми направлениями китайской литературы и ценностями китайского народа. В данной статье представлены факторы, влияющие на перевод научно-фантастических романов и состояние их доступности для читателей, читающих на английском языке.

Ключевые слова: китайская научная фантастика; английский перевод; издать; продвижение за рубежом

Abstract. With the help of translations of modern Chinese science fiction novels into English, foreign readers have the opportunity to get acquainted with the new directions of Chinese literature and the values of the Chinese people. This article discusses the factors that influence the translation of science fiction novels and the state of their reach to readers who read in English.

Key words: Chinese science fiction; english translation; issue; promotion abroad.

XXI asr kirib kelishi bilan, ilm-fan va texnologiya taraqqiyoti hamda madaniy ommaviy axborot vositalarining ko'p qirrali rivojlanishi natijasida Xitoy ilmiy fantastikasi o'tgan asrga nisbatan rivojlanishning yangi bosqichiga qadam tashladi. Zamonaviy syujetga ega bo'lgan romanlar yaratila boshladi, G'arb va Sharq ilmiy

fantastikasi shakllanishi hamda taraqqiyotini aks ettiruvchi bir nechta ilmiy tadqiqotlar bajarildi.

XXI asrdan boshlab, Xitoy ilmiy fantastik romanlarini xorijiy tillarga, jumladan, ingliz tiliga tarjima qilishda ham yuksalish kuzatildi, ayniqsa, 2015-yildan boshlab, Xitoy ilmiy fantastika na'munalari keng miqyosda tarjima qilinib, yangi tashrif qog'oziga aylandi.

Xitoy ilmiy fantastikasining jahonga yanada mashhur emasligi bilan bog'liq asosiy muammo- til to'sig'idir. Shubhasiz, hozirgi vaqtda dunyo bo'ylab xitoy tilini o'rganuvchilar soni tobora ko'payib bormoqda ammo hamma ham dunyodagi eng murakkab tillardan birini o'rganishga qodir emas. Yana bir muammo shundaki, globallashuv va G'arb bilan yaqinlashayotganiga qaramay, Xitoy dunyo uchun tushunarsizligicha qolmoqda. Xitoy fantastikasi o'ziga xos xitoy an'analari bilan to'ldirilgan matnlarni o'z ichiga oladi, shuning uchun tushunish qiyin bo'lishi mumkin. Xitoy ilmiy fantastik asarlarining deyarli 98% i xitoy tilida yoziladi shu sababli yangi asrda bu asarlarni dunyo bo'ylab kitobxonlarga yetkazish uchun tarjima bilan bog'liq tadqiqotlar ham ko'paydi. Yangi asrdan boshlab ilmiy fantastik romanlarni tarjima qilish va tadbiiq etish bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar yangi yo'nalishlardan biriga aylandi.

Xitoy tarjimashunosligida tarjima mavzusi va mazmuniga, tarjimaga yondashuvga alohida e'tibor qaratila boshlandi. Xitoy ilmiy fantastik romanlarini g'arb tillariga tarjima qilish keng tus oldi, xorijiy ilmiy fantastik romanlar ham xitoy tiliga tarjima qilina boshladi. Bir necha tarjimashunos olimlar "Chet tilidan ona tiliga tarjima qilinish jarayonida asl matndagi ma'lumotlarning yo'qolishi, deformatsiyasi, qo'shilishi va kengayishi kabi masalalar paydo bo'ladi. Bu tarjima (asosan, badiiy tarjima) ning insonlar uchun madaniyatlararo muloqotning amaliy faoliyati sifatidagi o'ziga xos qadriyati va ahamiyatidir"-deya ta'kidlashgan [1,19].

Xitoy ilmiy fantastik romanlaridan, 1964-yilda 老舍 Lao Shening "Mushuklar shahri xotiralari" (《猫城记》) asari James E. Dew tomonidan ingliz tiliga tarjima qilingan. 1980-yillarga kelib 叶永烈 Ye Yongli, 吴定柏 Wu Dingbay, 郭建中 Guo Jian zhong, 韩松 Han Song va 吴岩 Wu Yan kabi olimlar xitoy ilmiy fantastika asarlarini chet tillariga faol ravishda tarjima qilishdi, ammo ular ommalashmadi, buning sababi- tarjima qilinadigan obyektlarning kamligi edi. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, 2000-yilgacha Xitoy ilmiy fantastik romanlarining ingliz tiliga tarjima qilingan atigi 9 ta na'munasi bor edi [6,71] va boshqa tillardagi nashrlar ham sanoqli edi. Hozirda xitoy ilmiy fantastik asarlarning chet tillariga tarjimalari soni o'sishda davom etmoqda. Ilmiy fantastik romanlar tarjimasini o'rganish va amaliyotga joriy

etishga akademik doiralar ham o'z e'tiborini kuchaytirdi. Umuman olganda, ilmiy fantastik romanlarni tarjima qilish va yoyish bo'yicha ilmiy tadqiqotlar asosan ikki qismga bo'lingan:

Birinchisi, tarjimaning tarixi, xususiyatlari va tarqalishini qamrab oladi. Asarlarning xitoy tilidagi va chet tilidagi tarjimasiga umumiy e'tibor qaratish lozim, ba'zilar ma'lum davrlar, mamlakatlar va mualliflardan iborat bo'lsa, boshqalari esa tarjimaning butun operativ jarayoniga, ya'ni tarjimadan boshlab ommaviy nashr va tarqatishgacha, o'quvchi darajasida tarqatish va qabul qilishgacha bo'lgan ma'suliyatlarga javobgar hisoblanadi. Ushbu tadqiqotlar ma'lum darajada xitoy ilmiy fantastikasi tarjimasini rivojlanishini tikladi: Tsing sulolasining oxiridan boshlab, ilmiy fantastik romanlarning tarjimasini va keng tarqalishi "roman olamidagi inqilob" ni yuzaga keltirgandi. Yangi davrda ilmiy fantastik romanlar tarjimasida shakl va mahalliyashtirish tarjima strategiyalaridan foydalanildi, shuningdek, "demokratiya" va "ilm-fan" shioriga asoslangan ba'zi qoidalar xitoy ilmiy fantastik romanlarida ko'p uchradi, xorijiy ilmiy fantastik asarlarga taqlid qilinishiga o'xshash holatlar kuzatildi. Xitoy Xalq Respublikasi tashkil etilganidan keyingi o'n yillab, 1950-60-yillarda xitoy ilmiy fantastik romanlarini tarjima qilishda Sovet Ittifoqining ta'siridan tortib, 1970-yillarning oxiri va 1980-yillarning boshlarida "ilmiy fantastika bahori"ning kuchayishigacha bo'lgan davrlar ilmiy fantastika tarixida aynan tarjima bilan bog'liq ilmiy yangiliklar kuchaygan davr bo'ldi. 1990-yillar va XXI asr xitoy ilmiy fantastika romanlari tarjimalarining miqdori va sifatining ikki baravar yaxshilanganini kuzatishimiz mumkin.

Ikkinchidan, ilmiy fantastika romanlari tarjimalari bilan bog'liq bo'lgan tadqiqotlar o'tgan asrda Xitoyda ilmiy fantastika romanlarini tarjima qilish va joriy etishda alohida tarjimonlar, nashriyotlar, ilmiy tadqiqot muassasalari, ilmiy fantastik jurnallar va madaniy kompaniyalarning turli rollarini ko'rsatib berdi. 刘慈欣 Liu Cixinning "Uch jism muammosi" (《三体》) va 郝景芳 Hao Jingfangning "Pekin burmasi" (《北京折叠》) eng ko'p ilm-fan vakillari e'tiborni tortgan asarlar bo'ldi. Bu ikki asarning muvaffaqiyati tarjima bilan ham bog'liq. Birinchi va eng asosiy omil – bu ichki omillar, ya'ni adabiy xususiyatlar. Xitoy ilmiy fantastikasining rivojlanishi asosida ajoyib mahalliy ilmiy fantastik asarlar ham yaratiladi. Ikkinchi omil – tarjimonlar omili bo'lib, jumladan, tarjima obyektlarini tanlash va tarjima strategiyalaridan to'g'ri foydalanish tarjimonning asosiy vazifasi hisoblanadi. Tarjimon tomonidan qo'llanilgan metodlar, tarjimadagi ma'nolilik tamoyillari tarjima qilingan asarni ham o'qishli, ham qadrli qiladi. Professional ravishda tarjima qilingan asarlar G'arb kitobxonlarining xitoy ilmiy fantastikasiga bo'lgan qiziqishlarini

orttiradi. [5,88] Tarjima jarayonida ayrim syujetlarga kiritilgan tuzatishlar, masalan, personajlarni ideallashtirish, dialog taqdimotini o'zgartirish va hokazolar kitobning o'qilishi va adabiyligini oshiradi. [4, 146] Tashqi omillar ham mavjud bo'lib, tarjima bosqichi tugagandan so'ng bo'ladigan keyingi qadam bu- bozorga chiqishdir. Bu jarayonda mahalliy nashriyotlar va tarjimonlar tomonidan uzoq vaqt davomida to'plangan moddiy va nomoddiy kapital asarlar qiymatini oshirishda ma'lum rol o'ynaydi. Asarning xorijiy mukofotlari, kutubxona kolleksiyalari, taniqli shaxslar va oddiy tomoshabinlarning sharhlari va hokazolar uning bozordagi obro'sini yanada oshiradi. Raqamli globallashuv sharoitida turli sohalardagi turli mavzular va texnologik innovatsiyalar birgalikda jamlanib xitoy ilmiy fantastika na'munalarini xorijda tarqalishiga yordam berdi. [3,17] Bu davrda akademik doiralar "Uch jism muammosi" (《三体》) va "Pekin burmasi" (《北京折叠》) bilan ifodalangan ilmiy fantastik romanlarning xorijiy tarjima jarayonini to'liq tahlil qilib, batafsil tavsifladilar. Ushbu natijalar Xitoy ilmiy fantastika romanlarining kelajakdagi tarjimasi va bu mavzudagi ilmiy tadqiqot ishlariga asos bo'lib xizmat qildi. Xitoy ilmiy fantastik romanlari tarjimalari sonining ko'payishi va tarjimalar sifatining doimiy ravishda yaxshilanib borishi natijasida ilmiy hamjamiyat ham tarjimonlarga e'tibor qarata boshladi. 郭建中 Guo Jianzhong, 王逢振 Wang Fengzhen, 吴定柏 Wu Dingbai va 朱振武 Zhu Zhenwu kabi ilmiy tadqiqotlar bilan shug'ullanadigan tarjimonlar paydo bo'ldi. Jamiyatning turli sohalarida shunday tarjimonlar ham borki, ularning ba'zilarini jurnal muharrirligi, ba'zilarini roman mualliflari, ba'zilarini esa adabiy faoliyat bilan shug'ullanadilar. Kompyuter industriyasidagi amaliyotchilar, ba'zi yuridik xodimlar va boshqalar ilmiy fantastik romanlarga qiziqishlari tufayli o'zlarini tarjimaga bag'ishladilar va bir nechta roman, qissalarni tarjima qildilar. So'nggi vaqtlarda ilmiy fantastika tarjimonlari soni ortib bormoqda va ilmiy muhim kuchga aylanmoqda. 刘宇昆 Liu Yukun ilmiy fantastik yozuvchidir, uning AQSH lik xitoy millatiga mansub ekanligi bir nechta ilmiy fantastika asarlarini tarjima qilishiga turtki bo'ldi, bu tarjima na'munalari xalqlar orasida madaniyatlararo muloqotni kuchaytirishga xizmat qildi.

Xitoy asarlarining xorijiy tillarga tarjimasi haqida ba'zi olimlar bir paytlar "tarjima masalalari turli xalqlarning madaniy va ijtimoiy kontekstlarida tekshirilishi va mulohaza qilinishi kerak" degan taklifni ilgari surgan edilar. Ularning fikricha, chet ellik sinologlar haligacha Xitoyning asl madaniyati va qadriyatlarini tushuna olmaydilar shuning uchun xitoy tilidan tarjima jarayonida ba'zi g'alizliklar uchrab turadi. [2,69] Ammo 刘宇昆 Liu Yukun tajribali mohir tarjimon sifatida ilm vakilla-

rini orasida anchagina tanildi va e'tirof etildi. 刘宇昆 Liu Yukunning tillararo va madaniyatlararo ikki tomonlama identifikatsiyasi unga asl asarni tushunish va uni tarjima qilingan asar na'munasiga aylantirishi uchun katta yordam berdi, tarjima jarayonida “归化” “tabiiylashtirish” va “异化” “begonalashtirish” ni birlashtirib, asl asarning hikoya chizig'ini, ma'naviy mohiyatini va hokazolarni o'zgartirmasdan tarjima qilish maqsadiga erishdi. Ingliz kitobxonlarining nafaqat o'qish odatlari va estetik tajribasiga moslashish, balki asl asarning sharqona jozibasi va xitoycha xususiyatlarini saqlab qolish samarasiga erishishga muvaffaq bo'ldi. 刘宇昆 Liu Yukun tarjimalarida Xitoy madaniyati ingliz dunyosi va madaniyatlararo sahnalarni o'z ichiga olgan asar qismlari bilan mukammal darajada mos keladi. U o'quvchilarga hikoyaning tarixiy fonini tushunishga yordam berish va ularga yanada boy va uch o'lchovli o'qish tajribasini taqdim etish uchun tegishli izohlarni qo'shdi. Madaniy farqlar tufayli o'qishdagi qiyinchiliklardan qochish yo'liga ahamiyat qaratdi. Xitoy madaniyati bilan chuqur tanish bo'lgan AQSH lik xitoy millatiga mansub ilmiy fantastika yozuvchisi sifatida 刘宇昆 Liu Yukunning ijodi va tarjimasi qattiq yadroli ilmiy fantastika olamida sharqona estetik tizim va jozibaga xos bo'lgan Xitoy xususiyatlariga ega madaniy kontekstni yarata oldi.

Hozirgi vaqtda ingliz tilida so'zlashuvchi dunyoda xitoy ilmiy fantastikasini tarjima qilish va joriy etish tobora yaxshilanib, Xitoy adabiyotining “global miqyosda” muhim yo'nalishiga aylanmoqda. Ilmiy fantastik tarjima va muqaddimaning noyob afzalliklaridan to'liq foydalanish uchun mavjud yutuqlar va resurslardan faol foydalanishimiz kerak. Shuningdek, Xitoy hukumati ilmiy fantastik asarlarni dunyo bo'ylab ommalashishida Xitoyning mahalliy nashriyotlari va ilmiy-fantastik madaniyat kompaniyalariga e'tibor qaratishi, ularni qo'llab-quvvatlashi, tarjima, nashriyot, sharh va tadqiqot bilan shug'ullanadigan turli xorijdagi targ'ibotchilarni taqdirlashimi kerak. Adabiy tarjima va nashriyot doiralarning birgalikdagi sa'y-harakati bilangina xitoy ilmiy fantastikasi jahon ilmiy fantastiklari qatorida baland turishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

[1] – 谢天振：《译介学》，上海外语教育出版社 1999 年版，第 19 页

[1] – 谢天振：《中国文学、文化走出去：理论与实践》，《东吴学术》2013 年第 2 期。

[1] – 吴攸、陈滔秋：《数字全球化时代刘慈欣科幻文学的译介与传播》，《上海交通大学学报》（哲学社会科学版）2020年第3期。

[1] – 徐松健、孙会军：《〈北京折叠〉英译本对原文引语的处理及分析》，《外语研究》2018年第3期。

[1] – 黄唯唯：《〈三体〉的英译研究——让中国式科幻走向世界》，《湖北第二师范学院学报》2016年第9期。

[1] – 王雪明、刘奕：《中国百年科幻小说译介：回顾与展望》，《中国翻译》2015年第6期。